

ISSUES OF STRENGTHENING LEGAL GUARANTEES IN INVOLVING ORPHAN CHILDREN IN CLINICAL TRIALS

Yoqubova Umidakhon Masudjon kizi

Tashkent state university of law doctoral student

umidakhonoripova99@gmail.com

Abstract

The article examines the legal issues related to the participation of orphan children and children deprived of parental care in clinical trials of medicinal products. The norms of the legislation of the Republic of Uzbekistan regulating clinical trials, as well as international standards for the protection of children's rights in biomedical research, are analyzed. Particular attention is paid to the absence of special legal guarantees for orphan children as a vulnerable category of research subjects. The necessity of improving national legislation through the introduction of additional mechanisms for protecting the rights of children under state care is substantiated.

Keywords

clinical trials, orphan children, children's rights, informed consent, vulnerable subjects, biomedical research, legal guarantees, state guardianship.

YETIM BOLALARNI KLINIK TADQIQOTLARGA JALB ETISHDA HUQUQIY KAFOLATLARNI KUCHAYTIRISH MASALALARI

Yoqubova Umidaxon Ma‘sudjon qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti tayanch doktoranti

umidakhonoripova99@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada yetim bolalar va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarning dori vositalari klinik tadqiqotlaridagi ishtiroki bilan bog‘liq huquqiy muammolar tadqiq etiladi. Klinik tadqiqotlarni tartibga soluvchi O‘zbekiston

Respublikasi qonunchiligi normalari hamda biotibbiy tadqiqotlarda bola huquqlarini himoya qilishga oid xalqaro standartlar tahlil qilinadi. Yetim bolalar alohida himoyaga muhtoj zaif subyektlar toifasi sifatida ko‘rib, ular uchun maxsus huquqiy kafolatlarning mavjud emasligiga alohida e‘tibor qaratiladi. Davlat qaramog‘idagi bolalar huquqlarini himoya qilishning qo‘shimcha mexanizmlarini joriy etish orqali milliy qonunchilikni takomillashtirish zarurati asoslab beriladi.

***Kalit so‘zlar:** klinik tadqiqotlar, yetim bolalar, bola huquqlari, xabardor qilingan rozilik, zaif subyektlar, biotibbiy tadqiqotlar, huquqiy kafolatlar, davlat vasiyligi.*

ПРОБЛЕМЫ УСИЛЕНИЯ ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ К КЛИНИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

Ёкубова Умидахон Маъсуджон кизи

Ташкентский государственный юридический университет базовый докторант

umidakhonoripova99@gmail.com

Аннотация. В статье исследуются правовые проблемы участия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в клинических исследованиях лекарственных средств. Анализируются нормы законодательства Республики Узбекистан, регулирующие проведение клинических исследований, а также международные стандарты защиты прав ребенка в биомедицинских исследованиях. Особое внимание уделяется отсутствию специальных правовых гарантий для детей-сирот как особой категории уязвимых субъектов. Обосновывается необходимость совершенствования национального законодательства посредством введения дополнительных механизмов защиты прав детей, находящихся под опекой государства.

***Ключевые слова:** клинические исследования, дети-сироты, права ребенка, информированное согласие, уязвимые субъекты, биомедицинские исследования, правовые гарантии, государственная опека.*

“SOG’LIQNI SAQLASHDA YANGI YONDASHUVLAR”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

В современных условиях стремительного развития фармацевтической промышленности, биомедицинских технологий и инновационных методов лечения особое значение приобретает проблема обеспечения прав и законных интересов человека при проведении клинических исследований лекарственных средств. Развитие медицины объективно невозможно без проведения клинических исследований, поскольку именно они позволяют установить эффективность, безопасность и качество новых лекарственных препаратов. Вместе с тем подобная деятельность неизбежно связана с потенциальным риском причинения вреда жизни, здоровью и иным правам участников исследования. В связи с этим современное международное и национальное право исходит из необходимости установления специальных правовых гарантий для лиц, участвующих в клинических исследованиях, особенно в отношении уязвимых категорий населения.

Одной из наиболее уязвимых категорий субъектов клинических исследований являются несовершеннолетние лица. Особое место среди них занимают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, поскольку отсутствие полноценной семейной защиты существенно повышает риск нарушения их прав и законных интересов при вовлечении в медицинские исследования. Указанная категория детей находится в особом социальном и правовом положении, что требует установления дополнительных механизмов государственного контроля и специальных гарантий защиты.

Необходимость усиления правовых гарантий в рассматриваемой сфере обусловлена также тем обстоятельством, что дети-сироты объективно не способны самостоятельно оценить возможные последствия участия в клиническом исследовании, степень риска для своего здоровья, а также правовые последствия принятия соответствующего решения. В отличие от детей,

“SOG’LIQNI SAQLASHDA YANGI YONDASHUVLAR”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

воспитывающихся в семье, дети-сироты лишены постоянной родительской защиты и поддержки, а потому более подвержены риску злоупотреблений со стороны исследовательских организаций либо иных заинтересованных субъектов.

Следует отметить, что международное сообщество на протяжении длительного времени уделяет особое внимание вопросам защиты прав несовершеннолетних при проведении биомедицинских исследований. Это обусловлено многочисленными случаями злоупотреблений, имевшими место в мировой практике, когда дети использовались в медицинских экспериментах без надлежащего соблюдения этических и правовых стандартов. Указанные обстоятельства стали основанием для формирования международных принципов защиты прав человека в сфере биомедицинских исследований.

К числу важнейших международно-правовых актов в рассматриваемой сфере относится **Конвенция ООН о правах ребенка** 1989 года, закрепляющая принцип приоритета наилучших интересов ребенка. Согласно положениям Конвенции, государства обязаны обеспечивать ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности родителей, законных представителей и иных лиц, несущих ответственность за ребенка¹. Принцип приоритета интересов ребенка должен лежать в основе любых решений, касающихся участия несовершеннолетнего в клиническом исследовании.

Особое значение имеет также **Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации**, устанавливающая этические принципы проведения медицинских исследований с участием человека. В соответствии с указанным документом участие уязвимых групп населения допускается лишь при наличии

¹ Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Ст. 3.

особых условий защиты и исключительно в тех случаях, когда цели исследования невозможно достигнуть с использованием иных категорий участников². Международные этические руководства CIOMS также подчеркивают необходимость установления повышенных гарантий для несовершеннолетних и иных уязвимых субъектов³.

Правовое регулирование клинических исследований в Республике Узбекистан осуществляется на основе Закона Республики Узбекистан **«О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности»**. Ключевое значение в данной сфере имеет статья 10 указанного Закона, устанавливающая основные требования к организации и проведению клинических исследований лекарственных средств⁴. В частности, законодатель предусматривает, что клинические исследования допускаются исключительно после получения положительных результатов доклинических исследований и при наличии соответствующего разрешения Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Детализация порядка организации и проведения клинических исследований осуществляется посредством подзаконных нормативно-правовых актов. Существенное значение имеет Приказ Министерства здравоохранения Республики Узбекистан № 3745 **«Об утверждении Положения о порядке проведения клинических исследований фармакологических и лекарственных средств»**, регулирующий порядок согласования протоколов исследований, требования к исследователям, клиническим базам и применению

² Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации (ВМА) – этические принципы медицинских исследований с участием людей.

³ Международные этические руководства 2016 года по исследованиям в области здравоохранения с участием людей.

⁴ Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-399 «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности» от 04.01.2016 г. Ст. 10.

стандартов надлежащей клинической практики (GCP)⁵. Данный нормативный акт формирует организационно-правовую основу проведения клинических исследований и направлен на обеспечение безопасности участников.

Статья 10 Закона Республики Узбекистан «**О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности**» закрепляет ряд базовых правовых гарантий участников клинических исследований. В частности, законодатель устанавливает добровольный характер участия в исследовании, обязательность получения письменного информированного согласия, а также право субъекта отказаться от участия на любой стадии исследования. Кроме того, важным элементом правового регулирования является обязательное проведение этической экспертизы исследования, целью которой выступает оценка допустимости исследования с точки зрения соблюдения прав и интересов участников.

Особое внимание законодатель уделяет вопросам участия несовершеннолетних лиц в клинических исследованиях. Так, действующее законодательство предусматривает необходимость получения письменного согласия родителей либо иных законных представителей несовершеннолетнего. Законодатель также закрепляет правило о приоритетном проведении исследований на совершеннолетних участниках, что свидетельствует о стремлении минимизировать вовлечение детей в исследования, связанные с потенциальным риском.

Несмотря на наличие указанных положений, анализ действующего законодательства Республики Узбекистан показывает, что специальные нормы, регулирующие участие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

⁵ Приказ Министра здравоохранения Республики Узбекистан № 3745 «Об утверждении Положения о порядке проведения клинических исследований фармакологических и лекарственных средств» от 06.01.2026 г.

родителей, фактически отсутствуют. Законодатель ограничивается общими положениями о несовершеннолетних лицах, не учитывая специфику правового статуса детей, находящихся под государственной опекой. Между тем данная категория несовершеннолетних нуждается в особой защите ввиду повышенной социальной и правовой уязвимости.

Следует учитывать, что дети-сироты существенно отличаются от иных несовершеннолетних субъектов клинических исследований по своему положению. Отсутствие родителей либо иных близких лиц, заинтересованных в защите их прав и интересов, объективно снижает уровень правовой защиты таких детей. В подобных условиях функции законного представителя принимают на себя государственные органы либо учреждения социальной защиты.

В Республике Узбекистан функции законного представителя детей-сирот возлагаются на органы социальной защиты, в частности на Центры «**Инсон**». Формально данная модель обеспечивает соблюдение законодательного требования о наличии законного представителя несовершеннолетнего. Однако по своей правовой природе подобная форма представительства носит институциональный характер и не всегда обеспечивает индивидуализированный подход к защите прав конкретного ребенка.

Одной из основных проблем является то обстоятельство, что решение об участии ребенка-сироты в клиническом исследовании принимается государственным органом, который зачастую не обладает достаточной информацией о личности ребенка, особенностях его психоэмоционального состояния, уровне развития, состоянии здоровья и иных обстоятельствах, имеющих существенное значение при принятии подобного решения. В результате информированное согласие может приобретать формальный характер и не обеспечивать полноценную реализацию принципа наилучших интересов ребенка.

“SOG’LIQNI SAQLASHDA YANGI YONDASHUVLAR”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

Кроме того, существующая модель правового регулирования создает риск возникновения конфликта интересов. Государство одновременно выступает регулятором системы здравоохранения, субъектом, заинтересованным в развитии клинических исследований, а также законным представителем ребенка-сироты. Подобное совмещение функций может негативно сказываться на объективности принимаемых решений и снижать уровень защиты прав несовершеннолетнего. В условиях отсутствия независимого представительства существует риск принятия решений преимущественно исходя из интересов исследования, а не самого ребенка.

Особую актуальность рассматриваемой проблеме придает исторический опыт зарубежных государств, свидетельствующий о повышенной уязвимости детей, лишенных родительской опеки, при проведении медицинских исследований. Одним из наиболее известных примеров являются события, связанные с так называемыми «сиротами Дюплесси» в Канаде⁶. В середине XX века дети из сиротских учреждений подвергались медицинским экспериментам без надлежащего представительства их интересов и эффективного государственного контроля. Указанные случаи получили широкий общественный резонанс и стали одним из наиболее ярких примеров злоупотреблений в сфере биомедицинских исследований.

История «сирот Дюплесси» демонстрирует, что отсутствие независимых механизмов защиты прав детей, находящихся под государственной опекой, способно привести к серьезным нарушениям прав человека. Именно подобные случаи стали основанием для формирования современных международных

⁶ Матерям говорили, что их дети умерли»: страшная история сирот Дюплесси. Режим доступа: <https://ria.ru/20161215/1483604829.html>.

стандартов биомедицинской этики и усиления правовых гарантий для уязвимых категорий участников исследований.

Зарубежная практика показывает, что во многих государствах участие детей, находящихся под опекой государства, рассматривается как ситуация повышенного риска с точки зрения защиты прав человека. В частности, законодательство Соединенных Штатов Америки предусматривает специальные гарантии для детей-сирот и детей, находящихся под государственной опекой. Так, в соответствии с положениями 45 Code of Federal Regulations участие таких детей в исследованиях допускается исключительно при соблюдении дополнительных условий, включая обязательное назначение независимого представителя, действующего исключительно в интересах ребенка и не связанного с исследовательскими организациями либо государственными органами⁷.

Зарубежный опыт показывает необходимость внедрения дополнительных гарантий защиты детей-сирот и в законодательство Республики Узбекистан. В частности, целесообразным является введение в национальное законодательство специального правового статуса детей-сирот как отдельной категории субъектов клинических исследований, нуждающихся в дополнительных гарантиях.

Представляется, что выявленные проблемы могут быть решены посредством внесения дополнения в статью 10 Закона Республики Узбекистан «**О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности**». В целях усиления правовых гарантий защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при проведении клинических исследований целесообразно закрепить следующую норму: *«Участие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в клинических исследованиях допускается при наличии*

⁷ Свод федеральных нормативных правил США (Code of Federal Regulations), раздел 45 CFR Part 46. 409. Режим доступа: <https://www.ecfr.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-46>.

**“SOG’LIQNI SAQLASHDA YANGI YONDASHUVLAR”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

положительного заключения этической экспертизы и согласия законного представителя. При этом в обязательном порядке назначается независимый представитель, действующий исключительно в интересах ребёнка и не связанный с проведением клинического исследования». Принятие данной нормы позволит обеспечить дополнительную защиту прав наиболее уязвимой категории несовершеннолетних участников клинических исследований, минимизировать риск конфликта интересов и усилить механизм независимого контроля при принятии решения об участии ребенка в исследовании.

Таким образом, анализ действующего законодательства Республики Узбекистан позволяет сделать вывод о наличии существенных пробелов в правовом регулировании участия детей-сирот в клинических исследованиях лекарственных средств. Отсутствие специальных гарантий для данной категории несовершеннолетних создает риск формального подхода к защите их прав и законных интересов.

В современных условиях совершенствование национального законодательства в рассматриваемой сфере должно стать одним из приоритетных направлений государственной политики в области защиты прав ребенка и охраны здоровья населения. Формирование эффективной системы правовых гарантий позволит обеспечить реализацию принципа приоритета интересов ребенка, повысить уровень защиты наиболее уязвимых категорий несовершеннолетних и привести национальное законодательство в соответствие с международными стандартами биомедицинской этики и прав человека.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Ст. 3;

**“SOG’LIQNI SAQLASHDA YANGI YONDASHUVLAR”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

2. Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации (ВМА) – этические принципы медицинских исследований с участием людей;
3. Международные этические руководства 2016 года по исследованиям в области здравоохранения с участием людей;
4. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-399 «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности» от 04.01.2016 г. Ст. 10;
5. Приказ Министра здравоохранения Республики Узбекистан № 3745 «Об утверждении Положения о порядке проведения клинических исследований фармакологических и лекарственных средств» от 06.01.2026 г.;
6. Матерям говорили, что их дети умерли»: страшная история сирот Дюплесси. Режим доступа: <https://ria.ru/20161215/1483604829.html>;
7. Свод федеральных нормативных правил США (Code of Federal Regulations), раздел 45 CFR Part 46. 409. Режим доступа: <https://www.ecfr.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-46>.